

REJISSYORNING IJODIY HAYOTI

¹Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF "Dramatik teatri rejissorligi" 2-bosqich talabasi
sultonovdoston07@gmail.com,

²Ravshanjon Zunnunov Polatovich

Ilmiy rahbar: O'zDSMI FMF o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7821524>

Annotatsiya:Rejissura, rejissura tarixi va o'zbek teatrlarining ilk rejissorlari, namoyondalari va teatr tarixi haqida juda ham qiziqarli ma'lumotlar keltrilgan

Kalit so'zlar: drama, teatr, rejissura, aktyor, musiqali drama, qissa, san'at.

Rejissura - garmonik bir butun va muayyan yaxlitlikka ega bo'lgan tomosha, ko'rinish yaratish san'ati (teatr, kino, telefilm, sirk va estradada). Rej. sahna asari yoki kinofilm yaratish jarayonida ijodiy xodimlar - aktyor, yakkaxon, rassom, kompozitorga (kino va televideniada operatorlarga ham) va yordamchi xodimlarga rahbarlik qiladi. Rejissura san'ati drama teatrida pesa tanlash, uning g'oyasi, janr va badiiy xususiyatlari, tasvirlanayotgan davr, muallifning ijobiy uslubini o'rganishdan boshlanadi. Rejissura asar talqini uchun sahna vositalarini izlaydi, har bir personaj xarakteri va umuman, spektakl talabiga monand aktyorlar tanlaydi, sahnaviy ritm va sur'atni belgilaydi, mizansahnalar yaratadi, rassom va kompozitor b-n hamkorlikda asarni badiiy bezash prinsiplarini ishlab chiqadi. Realistik spektakldagi yaxlit va chuqur xaqqoniylik bir-biri b-n uzviy bog'langan uch haqiqat (hayotiy, ijtimoiy va sahnaviy) asosida yaratiladi (V. I. Nemirovich-Danchenko). Agar rejissor. ulardan birini e'tibordan chetda qoldirsa, boshqalari ishonarli chiqmaydi. Rejissura san'atida aktyor b-n ishlash muhim o'rin tutadi. Rejissura san'ati sahna ijodining mustaqil turi sifatida ajralib chiqquniga qadar, sahnalashtiruvchi vazifasini muallif, yetakchi aktyorlar bajargan. Uyg'onish davrida yevropada sayyor professional teatr bilan birga muallif, aktyor va rejissura. vazifalarini o'tagan truppa rahbari ham yuzaga keldi. 16-17-a.larda Rejissura san'atining rivojiga U. Shekspir, J. Moler, Lope de Vegalar muhim qissa qo'shgan. Burjua ma'rifatparvarligi davrida Rejissura san'ati nazariyasi yaratila boshladi (G. Lessing, D. Didro). G. Lessingning izdoshi F. L. Shreder Gamburg teatrida birinchi bo'lib, aktyor o'z rolinigina emas, pesani ham to'liq o'rganishini joriy etdi. Bu prinsiplarni F. Talma (Fransiya) davom ettirib, Rejissura san'atida klassitsizmdan romantik teatr tomon burilish yasadi. Rejissura san'ati yuzaga kelishida 19-a.da Meyningen teatri rejissyorlari (L. Kornek va b.) muhim rol o'ynadi. Muallif matniga ehtiyotkorlik bilann qarash, tarixiy muhitni aniq aks ettirish, ommaviy sahnalarning uyg'unligiga erishish Meyningen rejissurasining ijobiy tomonidir. 20-asr. boshlari G'arbiy yevropa Rejissura san'atida formalistik oqimlar hukmron bo'ldi (E. Kreg-Angliya, M. Reynxardt-Germaniya, A. Appia- Shveysariya va b.). 20-asrda G'arbiy yevropa Rejissura san'ati rus rejissurasi (K. S. Stanislavskiy, V. I. Nemirovich-Danchenko, ye. B. Vaxtangov, V. E. Meyerxold, A. YA. Tairovlar) ta'sirida rivojlandi. Rejissura san'ati unsurlari o'zbek an'anaviy teatrida paydo bo'lgan. U korfarmon deb atalgan. 1914 y.dan o'z faoliyatini boshlagan yevropa shaklidagi o'zbek teatrida yozma drama asosida ish olib boruvchi va o'z spektakllarini bino ichida sahnada ko'rsatilishiga mo'ljallab tayyorlovchi malakali rejlar yetishib chiqa boshlaydi. Rejissura san'atining shakllanish jarayoni A. Avloniy, Hamza, M. Majidov (Uyg'ur) faoliyati bilan bog'liq. Dastlabki sahna asarlari ma'rifatchilik, targ'ibot-tashviqot ruhida talqin qilingan. Voqelikni hayotiy vositalar b-n naturalistik yoritish (sahnada rasmana uylar qurish, bug'i chiqib turgan ovqat, meva-cheva ishlatish, buyumlardan

foydalanish kabi), personajlar xarakterlarini boʻrttirish, ijobiy qahramonlarni birinchi planda koʻrsatish bu davrda Rejissura sanʼatiga xos xususiyatlardir. Moskvada ochilgan oʻzbek drama studiyasida M. Uygʻur, YA. Bobojonov M. Muhamedovlar aktyorlik mahorati b-n birga R.s. asoslarini ham oʻzlashtirganlar. Ular oʻsha davr rus teatrida hukmron boʻlgan barcha oqimlarga katta qiziqish bilan qaragan. Ayniqsa, ularga ye. Vaxtangov va V. E. Meyerxold rej.lik uslubi kuchli taʼsir koʻrsatgan. Mannon Uygʻur boshliq eng yaxshi rej.lar badiiy-estetik jihatdan eʼtiborli, realistik, kechinma, his-tuygʻularga asoslangan sahna asarlari (Xamlet, Boy ila xizmatchi singari) yaratish yoʻlidan borib, oʻzbek rejissorlik maktabiga asos soldilar. Sh. Qayumov, A. Turdiev, J. Obidov, 3. Madaliev, V. Fayozov, X. Mustafouqulov kabi atoqli aktyorlar ham Rejissura sanʼati rivojiga oʻz hissalarini qoʻshganlar. Opera teatrining tarkib topishi va taraqqiyotida rej.lardan M. Muhamedov bilan E. I. YUngvald-Xilkevichning xizmati katta. Hoz. oʻzbek milliy akademik drama teatri, Muqimiy teatri taraqqiyotida N. V Ladigin, A. O. Ginzburg, I.V.Radun, ayniqsa, R.Hamroev va T.Xoʻjaevlar oʻrni salmokli boʻlib, drama, musiqali drama janrlarining professional darajaga koʻtarilishi uchun koʻp kuch sarf qilishgan. 60-yillarning oxirlaridan rejissura. E.Masofev bir guruh aktyorlar bilan YOsh gvardiya (hoz. Abror Hidoyatov nomidagi teatr) teatrini tashkil etib, poetik teatr yaratishga bel bogʻlaydi. 70-y.larning boshlarida teatr sahna madaniyati yevropa darajasiga koʻtarilib, aholi maʼnaviy hayotida muhim oʻrin egallaydi. Bu davrda rej.lardan B.Yoʻldoshev, M.Ravshanov, M.Niyozmatov, R. Hamidov, K. Yoʻldoshev, B. Ixtiyorov va b. ish boshladi. Ular turli janrdagi asarlarni sahnalashtirish asosida murakkab uslubiy vazifalarni bajarishga kirishadilar, hayot haqiqatini, inson ichki dunyosini ochishda turli vositalarni ishga solib, badiiy yaxlitlikka erishadilar. 70-yillarning oxiri - 80-y.larning boshlarida Rejissura sanʼati oʻzbek teatrini ichdan yangilashga erishadi, eski mavzular, teatr ijrochiligi xam yangicha jaranglay boshlaydi. Ayniqsa, 80-yillar studiyachilik harakati kuchayib, teatrning badiiy salohiyati oshadi. YOsh rej.lar M.Vayl, N. Abdurahmonov, A.Abdunazarov, O. Salimov izlanishlari eʼtiborli boʻldi. Oʻzbekistonning mustaqilligidan soʻng teatr sanʼatida ham tub oʻzgarishlar roʻy berdi. Sahna vositalari bilan tarixni yoritish buyuk ajdodlarimiz - allomalar, shoirlar va davlat arboblari shaxslarini gavalantirishga eʼtibor kuchaydi. Zamonaviy mavzularni aks ettirishda esa milliy vositalar keng qoʻllana boshladi. Balet asarlarini sahnalashtirishni baletmeysterlar bajaradi, rej.lar ularga yordam berishadi. Balet baletmeysterlari orasida I.YUsupov faoliyati diqqatga sazovor. Rejissura sanʼati opera (shuningdek, musiqali drama va operetta)da musiqali teatr xususiyatlariga tayanadi. Bu yerda spektaklning asosini musiqa tashkil qilganligi uchun rejissura. dirijyor va xormeyster bilan hamkorlikda ish olib boradi. Kompozitor partiturasining sahnaviy talqini musiqali teatr rejissurasining asosiy xususiyatidir. Rejissura sanʼatida qoʻgʻirchoq rejissyorligi alohida ajralib turadi. Respublika qoʻgʻirchoq teatri (Toshkent, 1939 y.da tashkil topgan), undan keyin Andijon, Samarqand, Buxoro, Jizzax, Qarshi, Xiva, Termiz sh.larida barpo etilgan qoʻgʻirchoq teatrlarida oʻnlab rej.lar bu sanʼatning saviyasini koʻtarish, nainki bolalar orasida, balki kattalar orasida ham uning nufuzini oshirishda oʻz hissalarini qoʻshmoqdalar. Qoʻgʻirchoq teatri rejissurasining rivojlanishida I. YOqubov, M. Ashurova, SV. Iogelson, Sh.YUsupov kabi rej.larning xizmatlari alohida. Radio va televideniya ham oʻziga xos R.s. vujudga kelgan. Mustaqillik yillarida maydon tomoshalari rej.ligi shakllandi. Bu sohada faoliyat koʻrsatayotgan B.Yoʻldoshev, R.Hamidov, N.Otaboev va b. katta maydon va amfiteatrlarda tomosha qoʻyish boʻyicha katta tajriba orttirishdi. Kinoda Rejissura sanʼati milliy kino shakllanishi bilan bogʻliq holda rivojlana bordi. Oʻzbek ovozsiz

kinosining dastlabki yillarida mahalliy hayotning o'ziga xos tomonlarini yaxshi bilmaydigan, o'z oldiga badiiy jihatdan jiddiy vazifa qo'ymagan rej.lar filmlar qo'ydi. 30-y.larning boshlarida milliy san`at arboblari (N.G`aniev, S. Xo`jaev, Y. A`zamov)ning rejissuraga kirib kelishi munosabati b-n xalq hayotining turli jabhalarini chuqur o`zlashtirish, ijodiy qayta ishlash, uslubiy- janr izlanishlar boshlandi. YUksalish, Ajoyib ish, Ramazon, Tong oldidan, Yigit, Qilich singari filmlar ishchilarning mehnat kundaligi, harbiy ish, dehqon harakati, o`lka tarixiga bag`ishlandi. Rej.lar mahalliy aktyorlar (O. Jalilov, E.Hamroev, M.Qayumov, S.Iskanderov va b.)dan foydalanishni yo`lga qo'ydilar. Haqiqiy milliy kinorejissuraning yuksalish davri 40-50-yillar bo`ldi. O`sha yillar YA.Protazanov, A.Usolsev- Garf, N.G`aniev, K.YOrmatov, Z.Sobitov, Y.A`zamov kabi rej.lar Tohir va Zuhra, Nasriddinning sarguzashtlari, Alisher Navoiy, Paxtaoy, Boy ila xizmatchi, Stadionda uchrashamiz, Amirlkning yemirilishi kabi yetuk filmlar bilan tanildilar. Shu davrda o`zbek kinorejissyorlarining obro`si respublikadan tashqariga ham yoyildi. 60-yillar milliy kinorejissurada sifat jihatdan yangi davr boshlandi, O`zbekfilmga yangi yosh mutaxassislar (D.Salimov, R. Botirov, YU.Stepchuk, A. Qobulov, Q. Kamolova va b.) kelib qo`shildi. Sen yetim emassan, Laylak keldi, yoz bo`ldi, YOr-yor, Surayyo, Toshkent-non shahri filmlari shu davrda yaratildi. Rejissuradan yangi - zamonaviy mavzu, yoshlar mavzusi keng o`rin oldi (Nafosat, Sevishganlar, Yigit va qiz, Mahallada duv-duv rap) va b. Shuningdek, keksa avlod rejissyorlarining yangi izlanishlari ko`zga tashlanadi (Maftuningman, Furqat, Fidoiy, Natashaxonim kabi). Rej.larning professionallik jihatidan yuksaklikka ko`tarilishi turli mavzu va janrda ijod etishga keng yo`l ochdi. Abu Ali ibn Sino, Dahoning yoshligi (rej. E.Eshmuhammedov), General Rahimov (3. Sobitov), Ulug`bek yulduzi (L.Fayziev), Ikki dil dostoni (K.YOrmatov), O`tgan kunlar (Y. A`zamov) kabi filmlar o`zbek kinosiga katta shuhrat keltirdi. Abu Rayhon Beruniy, Achchiq danak, Seni kutamiz, yigit singari filmlar rejissurasi uchun kinofestival kabi anjumanlarda yuqori baholandi va sovrinlar bilan taqdirlandi. Hozirgi o`zbek kinosi dramaturgiyasidagi murakkab jarayonlar bilan birgalikda turli mazmun va shakldagi janrlar izlanmoqda, rejissura xarakteri o`zgarmoqda, yangi-yangi nomlar kashf etilmoqda (aktyorlikdan chiqqan rej.lar va b.). J.Fayziev, I.Ergashev, YU. Sobitov, F.Haydarov kabilar shular jumlasidan. Zamonaviy o`zbek kinosida yetakchi janrlardan bo`lgan komediya (Siz kimsiz?, Mo`jizalar maydoni, YAratganga shukur, Bomba, O`rtoq Boykenjaev, Meshpolvon va b.) sermahsul bo`lmoqda. Otamdan qolgan dalalar (Sh.Abbosov), Sevgi (I.Ergashev), Voiz (YU.Roziqov; festival bosh sovriniga ega bo`lgan), Piyoda (R. Malikov) va b. so`nggi yillar yaratilgan filmlardan namunalardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xorijiy teatr tarixi (ruschadan S. Tursunboyev tarjimasini), t. 1—2, T., 1997, 1999;
2. O`zbek teatri tarixi, T., 2003. Muhsin Qodirov
3. [O`zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. www.ziyo.uz electron kutubxonasi